

FRANSIYA VA ROSSIYADA ARXIVLARNING FAOLIYATIDAGI O'ZIGA XOSLIKLAR

Abbasov Behzod Baxtiyorovich
Namangan davlat universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti, PhD

Annotatsiya. *Arxiv bu tarixdir. Tarix bu kelajak uchun qo'yilgan birinchi qadam hisoblanadi. Maqolada Fransiya va Rossiya arxivlarining tarixi va faoliyatini o'rganish, o'zoro bog'liklari. Fransiya arxivlaridagi boshqaruv va Rossiya arxivlaridagi farqlar haqida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Arxiv, tarix, axborot, jamiyat, Fransiya, Yevropa, Rossiya, Milliy arxiv, siyosat, fan, madaniyat.*

Dunyoda arxivlarining faoliyatidagi asosiy vazifa madaniy boyliklarni saqlab qolish hisoblanadi, chunki ularsiz buning iloji yo'q va har bir mamlakatda milliy ongini shakllantirish va o'ziga xoslikni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Arxivlar ulkan axborot salohiyatiga ega, bu esa tarix fanini ma'lumotlar bilan ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Jamiyatning axborotga bo'lgan ehtiyoji, davlat organlarining vazifalari, fan va madaniyatni rivojlantirish, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish kabi masalalarda arxivlarning o'rni katta¹.

Rossiyada arxiv ishidagi tartiblar va ularning o'zaro bog'liqligini chuqurroq tushunish uchun Fransiyadagi arxivlarning tarixi va faoliyatini o'rganish zarur. Arxivlarning eskirgan usullari, funktsiyalari va mahalliy arxiv qonunchiligini tushunish uchun xorijiy arxiv ishlarini o'rganish va yangi yondashuvlarni tahlil qilish kerak. Fransuz arxivlarini o'rganish mobaynida tajriba to'plash va uni rus arxiv ishlarida qo'llash muhim o'rin egallaganligini alohida ta'kidlab o'tish zarur. Xorijiy mamlakatlar arxivshunosligining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilib, olimlar Yevropa davlatlari o'zlarining noyob merosini asrab-avaylash masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashgan degan xulosaga kelishdi. Aytish kerakki, bu jarayonda Fransiyaning alohida o'rni bor. Eng qadimgi va rivojlangan arxiv qonunchiligidan biri bu mamlakatda mavjud Frantsiya Milliy arxivi bo'lib, u 1794-yilda tashkil etilgan².

¹ *Медведева О. В.* Правовая и нормативно методическая база архивного дела в России // Соц.-эк. явления и процессы. 2014. № 1 (59). С. 143–148.

² *Храмцовская Н. А.* Новый французский закон об архивах: России есть чему поучиться // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2008. № 9. С. 54

1789 yildagi inqilobdan keyin Fransiya arxiv ishlariga jiddiy yondashdi va markazlashgan arxiv boshqaruvi tizimi yaratildi, buning natijasida butun mamlakat bo‘ylab arxivlar tarmog‘i tashkil etildi va arxiv ishlarini malakali hamda muvofiqlashtirilgan xolda boshqarish ta‘minlandi. Bu siyosat arxiv ishini tashkil etish va uni tartibga solishga yordam berdi hamda tarixiy hujjatlarning yo‘qolishlariga yo‘l qo‘ymaslik imkonini ham yaratdi.

Keyingi yillarda Fransiyada arxiv ishlarini tartibga soluvchi qonunni qabul qilish ustida ish boshlandi. Uni tayyorlash uchun taxminan o‘n yil kerak bo‘ldi - bu parlamentda muhokama qilish uchun hukumat amaldorlari arxiv ishi masalasida o‘z nuqtai nazarini himoya qila oldilar, chunki ular bu masala qanday rol o‘ynashini aniq tushunishdi. Kelajakda ularni nima kutishi mumkin, agar arxivlashda aniqlikka amal qilinmasa, ertaga nima bo‘ladi? Shu kabi masalalar hukumat va parlamentning oldiga alohida masalalarni qo‘ygan. Qonun 2008 yilda qabul qilingan. Shuni ta‘kidlash kerakki, arxivlar tarixiy obidalar va san‘at asarlari kabi madaniy merosning bir qismi bo‘lganligi sababli arxivlar to‘g‘risidagi qonun Fransiya Milliy meros kodeksining bir qismidir va bu merosga nisbatan ikkita asosiy vazifani bajarish kerak: ya‘ni fuqarolarning himoyasi va ularning arxivlarga erkin kirishini ta‘minlash³.

Arxivlar uchta asosiy vazifani hal qiladi: ular jamoaviy xotirani saqlaydi, davlat apparati faoliyatining uzluksizligini ta‘minlaydi va fuqarolarga ularga tegishli yoki ularni qiziqtirgan hujjatlardan foydalanish imkoniyatini berish orqali o‘z huquqlarini himoya qilish imkonini beradi⁴.

Rossiyada arxiv bilan bog‘liq vaziyat Fransiyadagidan ancha farq qiladi. Rossiyada arxiv tushunchasi birinchi marta XVIII asrda vujudga keladi. 1720-yilda qabul qilingan Umumiy qoidalarga ko‘ra, arxivlarning uchta toifasi ajratib ko‘rsatilgan: joriy, idoraviy va davlat⁵.

O‘tgan yillar davomida davomida arxiv faoliyati jarayonida arxiv ishini yagona huquqiy, me‘yoriy va uslubiy asosga keltirish maqsadida uni isloh qilishga ko‘plab urinishlar amalga oshirildi, lekin har safar ular ma‘muriy va byurokratik apparat vakillarining qarshiligiga duch kelishdi⁶.

Fransiyaning yangi qonuni “arxiv” tushunchasini quyidagicha izohlaydi: Arxiv - bu har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan yaratilgan yoki olingan

³ Бакшаев А. А. Архивное дело в странах Европы и США в конце XX в начале XIX в. : учеб. пособ. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. С. 10

⁴ Храпцовская Н. А. Новый французский закон об архивах: России есть чему поучиться // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2008. № 9. С. 61

⁵ Медведева О. В. Правовая и нормативно методическая база архивного дела в России // Соц.-эк. явления и процессы. 2014. № 1 (59). С. 143–148.

⁶ Хорхордина Т. И. История и архивы. Москва : АСТ, 2014. с. 47

sanadan, saqlangan joyidan, shakli va tashuvchisidan qat'i nazar, hujjatlar to'plami". Termindan ma'lum bo'ladiki, arxiv deganda, ularning joylashgan joyidan qat'i nazar, birinchi navbatda arxiv hujjatlari tushuniladi. Aslida, fransuz qonunchiligida berilgan ta'rif arxivga o'z faoliyati davomida kompaniya tomonidan yaratilgan yoki olingan har qanday hujjatlarni anglatadi⁷.

Agar fransuzcha "arxiv" atamasi ruscha atamasi bilan taqqoslansa, unda yetarlicha farqlarni topishingiz mumkin. "Arxiv ishi to'g'risida"gi qonunga muvofiq Rossiya Federatsiyasidagi ishlar, arxiv - bu "muassasa yoki tarkibiy bo'linma arxiv hujjatlarini saqlash, olish, hisobga olish va ulardan foydalanishni amalga oshiruvchi tashkilotlar" dir⁸.

Arxivlarning rus tilidagi versiyada arxiv hujjatlaridan qanday foydalanishga ko'proq e'tibor beriladi va ularning joylashuvi aniq belgilangan bo'ladi. Rus amaliyotida Kompaniyalarning biznes tuzilmaviy bo'linmalarida saqlanadigan hujjatlarni arxiv deb atash mumkin emas. Fransiyada arxivlash jarayonini tavsiflovchi ko'plab tafsilotlar mavjud, bu unga Rossiyanikidan katta ustunlik beradi. Rossiya va Fransiyada arxivlarni yaratish jarayonini taqqoslash shuni ko'rsatadiki, ular mavjud bo'lgan har bir davrda o'xshash narsalar bo'lgan. Bu esa o'z navbatida me'yoriy hujjatlarning paydo bo'lishiga olib keldi; ba'zan esa arxiv ishi sohasidagi masalani hal qilishni sekinlashtirish, keyinroqqa qoldirish uchun ko'p ishlar qilinadi. Balki yuqori amaldorlar bu masalaning ahamiyatini kam baholagandir, eski tuzum hujjatlari ommaviy ravishda yo'q qilingan, buning natijasida nodir hujjatlar yo'q bo'lib ketgan. Ayni paytda dunyodagi barcha arxivlar bitta asosiy vazifani bajaradi, ya'ni tarixiy ahamiyatga ega hujjatlarni saqlash. Aynan shu vazifa rus va fransuz arxiv ishlarini bir-biriga o'xshashligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Бакшаев А. А.* Архивное дело в странах Европы и США в конце XX в начале XIX в. : учеб. пособ. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020.
2. *Медведева О. В.* Правовая и нормативно методическая база архивного дела в России // Соц.-эк. явления и процессы. 2014. № 1 (59). С. 143–148.
3. Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения: 01.01.2021).

⁷ *Храмцовская Н. А.* Новый французский закон об архивах: России есть чему поучиться // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2008. № 9. С. 58

⁸ Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения: 01.01.2021). ст 3

4. *Храмцовская Н. А.* Новый французский закон об архивах: России есть чему поучиться // *Делопроизводство и документооборот на предприятии.* 2008. № 9. С. 54–66.
5. *Хорхордина Т. И.* История и архивы. Москва : АСТ, 2014.
6. Abbasov B. B. THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF THE UZBEKISTAN IN SECOND HALF 1940S-EARLY 1950S // *Advanced science.* – 2020. – С. 60-63.
7. Abbasov B. SOME ASPECTS OF THE RESETTLEMENT POLICY IN THE ANDIJAN REGION // *Конференции.* – 2021.
8. Аббасов Б. Б. Историчность истории государственного архива города Намангана // *Евразийский Союз Ученых.* – 2016. – №. 3-5 (24). – С. 113-114.